

Список использованных источников

1. Андреев Э.М. Средства массовой информации и реформирование России / Э.М. Андреев // Социально-политический журнал. – М.: Аспект-Прес, 2009. – 32 с.
 2. Репортеры без границ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rsf.org/en/>.-
 3. Берёзкин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В.М. Березкин. – М.: РИП-холдинг, 2008. – 174 с.
 4. Конституция Швейцарии (Швейцарской Конфедерации) от 18 апреля 1999 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20090609155832/DOC_3864915.htm#sub_para_N_2000/.
 5. Якова Т.С. Онлайн-медиа в Швейцарии: тенденции и перспективы // Вестник Московского университета. – 2013. – №2. – С. 91-97.
 6. Швейцарская федеральная комиссия по вопросам СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.emek.admin.ch/de/emek-startseite//>.
 7. Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему / Э. Бернейс. – М.: Полис, 2012. – 55 с.
- Герасимов В.М. Психологическое воздействие электронных СМИ / В.М. Герасимов, О.В. Мухина. – М.: Логос, 2014. – 190 с.

УДК 004.056

DOI

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

**Гончарова Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры товароведения
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»;
г. Донецк; Донецкая Народная Республика**

Колобова В.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и
хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
г. Донецк; Донецкая Народная Республика

В статье исследованы различные подходы к формированию и развитию систем менеджмента информационной безопасности, рассмотрены основные методологии к управлению информационной безопасностью, применяемые в деятельности органов государственной власти, а также определены стратегические действия и основные этапы по разработке и внедрению системы менеджмента информационной безопасности в органах государственной власти.

Ключевые слова: информационная безопасность, органы государственной власти, система менеджмента информационной безопасности, система обеспечения информационной безопасности.

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS IN PUBLIC AUTHORITIES

Goncharova T.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department
of Commodity Science,
SO HPE «Donetsk National University of economics
and trade named after Mikhail Tugan-baranovskiy»;
Donetsk, Donetsk People's Republic
Kolobova V.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of Management and Economic Law
SEE HPE «Donetsk National Technical University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines various approaches to the formation and development of information security management systems, considers the main methodologies for information security management used in the activities of public authorities, and also identifies strategic actions and main stages for the development and implementation of an information security management system in public authorities.

Keywords: information security, public authorities, information security management system, information security system.

Актуальность. В современном мире происходят качественные изменения в процессах управления как на уровне государства, так и отдельных организаций, обусловленные интенсивным развитием и

внедрением информационных технологий. В таких условиях владение информационными ресурсами, недоступными для конкурентов, во многом определяет возможность получения конкурентного преимущества компаниями, а на государственном уровне обеспечивает защиту государственных интересов. В связи с этим вопросам обеспечения информационной безопасности уделяется все больше внимания как учеными, так и практиками на всех уровнях управления.

Следует отметить, что процесс управления информационной безопасностью неразрывно связан с процессами защиты информации, так как от полноты и корректности его реализации зависит эффективность системы обеспечения информационной безопасности в целом. Однако в типовой системе обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти система менеджмента информационной безопасности, как правило, отсутствует. Рост угроз безопасности информации и рисков, связанных с их возникновением, в совокупности с существующими уязвимостями подходов к обеспечению информационной безопасности, увеличивают нагрузку на ответственных сотрудников органов государственной власти, увеличивая таким образом время на принятие управленческих решений. Ввиду этого возрастает актуальность изучения современных подходов к формированию и развитию систем менеджмента информационной безопасности в органах государственной власти.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам формирования и развития систем менеджмента информационной безопасности посвящены труды многих ученых, в частности, Белова С.В. [1], Тютина А.В. [2], Благовещенского А.Н., Нежелского А.А. [3], Шамсутдинова Р.Р., Машкина И.В. [4], Шилкина А.Т., Лончих П.А. и др. Однако, несмотря на значительный вклад указанных ученых в решение данной проблемы, актуальной остается задача изучения особенностей построения систем менеджмента информационной безопасности с учетом специфики деятельности органов государственной власти.

Целью статьи является исследование современных подходов к формированию и развитию систем менеджмента информационной безопасности в органах государственной власти.

Изложение основного материала исследования. Под управлением информационной безопасностью в органах государственной власти следует понимать целенаправленное изменение состояния информационных активов органов

государственной власти с целью минимизации возможного ущерба (обеспечения приемлемого уровня рисков) для достижения поставленных целей органов государственной власти. При этом система менеджмента информационной безопасности должна включать органы управления информационной безопасностью, а также нормативно-методическое, информационно-справочное и техническое обеспечение процессов управления информационной безопасностью. Основными задачами при поддержке управления процессами информационной безопасности в рамках системы менеджмента информационной безопасности в органах государственной власти являются управление рисками, управление изменениями, управление персоналом, мониторинг информационной безопасности, управление доступом, обеспечение непрерывности, анализ, контроль защищенности, а также реагирование на инциденты информационной безопасности.

Вместе с тем в современных источниках рассматриваются различные подходы, позволяющие обеспечить рациональное построение системы управления информационной безопасностью, среди которых основными являются – системный и процессный. Согласно современным представлениям, системный подход предполагает исследование объекта (проблемы, явления, процесса) как системы, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования. При этом цели каждого из элементов определены исходя из общего предназначения объекта. Таким образом, системный подход к управлению представляет собой не набор каких-то руководств или принципов для управляющих, а способ мышления по отношению к управлению, при котором последовательность формирования системы управления включает такие этапы, как определение и формулировка цели функционирования системы; на основе анализа цели функционирования системы и ограничений внешней среды определение требований, которым должна удовлетворять система; на базе выделенных требований формирование подсистем управления; анализ различных вариантов и выбор подсистем, а также организация их в единую систему. Однако в последнее время все больше внимания уделяется именно процессному подходу к управлению как инструменту повышения эффективности организаций любых видов деятельности и форм собственности. Развитие данного подхода основывается на концепции управления

бизнес-процессами (business process management – BPM), когда процессное управление рассматривается как планомерная деятельность по формированию целенаправленного поведения объекта управления посредством выделения, описания и менеджмента системы взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов и их ресурсного обеспечения. Поскольку данные подходы имеют как преимущества, так и недостатки, к формированию эффективной системы менеджмента информационной безопасности следует применять комбинированный подход, включающий элементы как системного, так и процессного подходов.

Также важно отметить, что в условиях отсутствия единых правил и подходов к управлению информационной безопасностью в органах государственной власти особое значение приобрели стандартизированные общепризнанные на мировом уровне методологии, изложенные в основополагающих стандартах серии ISO\IEC 27x.

Рис. 1. Схема логических связей документов, входящих в состав серии ISO 2700x [5-15]

Серия стандартов ISO\IEC 27x признана основоположником системы менеджмента информационной безопасности, являясь своего рода предисловием к остальным методологиям и руководствам по описанию основных процессных составляющих управления информационной безопасностью (рис. 1).

Процессный характер, имплементируемый циклом Деминга (PDCA), который является основополагающим в данной методологии и, согласно положениям ISO\IEC 27001, лежит в основе системы менеджмента информационной безопасности, заключается в цикличной последовательности действий по планированию процесса, его осуществлению и последующей проверке, сопровождающейся изменениями, заключающимися в плавном пересмотре подходов и актуализации внимания на планирование, итогом чего является непрерывное совершенствование процессов, устранение существующих угроз и уязвимостей и рост зрелости системы менеджмента информационной безопасности. С учетом специфики деятельности органов государственной власти выделена последовательность действий при внедрении системы менеджмента информационной безопасности согласно ISO\IEC 27001 (табл. 1).

По итогам реализации стратегических действий, приведенных в табл. 1, система менеджмента информационной безопасности в органах государственной власти, согласно рассматриваемому стандарту, документируется и подготавливается для внедрения. После чего, согласно положениям ISO\IEC 27001, идет процесс реализации и эксплуатации системы менеджмента информационной безопасности, который заключается в следующих действиях:

1. Формулировка плана обработки рисков.
2. Реализация плана обработки рисков.
3. Формирование и применение средств системы менеджмента информационной безопасности.
4. Оценка эффективности принятых средств системы менеджмента информационной безопасности.
5. Подготовка и осуществление плана повышения осведомленности персонала.
6. Управление деятельностью системы менеджмента информационной безопасности.
7. Управление ресурсами системы менеджмента

информационной безопасности.

8. Внедрение в действие системы управления инцидентами информационной безопасности.

Таблица 1

Обобщенные стратегические действия по подготовке к внедрению системы менеджмента информационной безопасности согласно ISO\IEC 27001

Название	Цели	Содержание
1	2	3
Определение политики системы менеджмента информационной безопасности и ее границ	Стратегическое планирование, формирование системного подхода	Руководство органа государственной власти определяет границы действия системы менеджмента информационной безопасности, после чего формирует политику управления информационной безопасностью, включающую концептуальные характеристики деятельности органа государственной власти, совокупность его активов и применяемых информационных технологий
Определение методологии оценки и обработки рисков	Выбор оптимального метода для формирования единой системы подходов к вопросам обеспечения и управления информационной безопасностью	Анализ имеющихся вариантов, выбор оптимального метода оценки и обработки рисков, с учетом отраслевой специфики
Выявление рисков системы обеспечения информационной безопасности	Выявление слабых мест и уязвимостей, которые могут быть почвой для реализации угроз информационной безопасности	Формирование перечня активов и их владельцев в совокупности с выявлением деструктивных воздействий на данные активы с точки зрения информационной безопасности, итогом которого является выявление рисков системы обеспечения информационной безопасности
Оценка выявленных рисков	Определение приоритетов при планировании деятельности	Рассмотрение необходимости реализации следующих мер: изменение параметров защиты и/или управления; принятие рисков, в случае удовлетворения условиям политики; избавление от рисков; возложение ответственности за данные риски на сторонние организации (передача рисков)
Формирование стратегии управления рисками	Снижение уровня риска до приемлемого (остаточного риска)	

Вышеописанные действия являются процессами планирования и осуществления, после которых, согласно циклу PDCA, должны следовать процессы проверки и пересмотра

предыдущих действий (совершенствования). Важно отметить, что особое внимание в стандарте уделяется процессам документирования требований и политик организации в области информационной безопасности, а также формализации механизмов реагирования на инциденты информационной безопасности в совокупности с повсеместным «управлением записями», которое подразумевает постоянное ведение журналов, протоколов и форм разрешения доступа, связанных как с активами и их рисками, так и с процессами обеспечения информационной безопасности организации.

Стоит отметить акцентирование внимания в стандарте на вопросах совершенствования системы менеджмента информационной безопасности, которое должно осуществляться по результатам проведения отдельной процедуры – аудита системы менеджмента информационной безопасности. При этом целью аудита является проверка соответствия системы менеджмента информационной безопасности требованиям организации, а также эффективности механизмов управления информационной безопасностью и корректности выполнения функций защиты.

По результатам проведения аудита формируется аналитическое заключение о возможности улучшения, дополнения или изменения системы менеджмента информационной безопасности, способствующее ее дальнейшему совершенствованию и развитию.

Руководством по выполнению вышеописанного стандарта является стандарт ISO\IEC 27002, дающий более детальное описание действий, представленных в 27001 и расширяющий область действия системы менеджмента информационной безопасности до описания процессов управления активами, а также последовательности приема в штат и подбора новых сотрудников, с целью выполнения требований информационной безопасности в ходе работы с сотрудниками.

Отдельное внимание уделено таким аспектам, как физическая и экологическая безопасность, включая защиту периметра, оборудования и сотрудников от экологических угроз, раскрывая особенности процессов утилизации и повторного использования активов. Таким образом, ISO\IEC 27002 формирует свод правил управления информационной безопасностью, последовательно описывая действия, представленные в ISO\IEC 27001.

На рис. 2 показана взаимосвязь между стратегическим управлением, менеджментом, эксплуатацией, анализом и улучшением. Каждый из элементов дает на выходе информацию, являющуюся входной для следующего элемента, а анализ и улучшение дают на выходе обратную связь для первых трех.

Стоит отметить, что терминологическая база рассматриваемых стандартов показывает вовлечение высшего руководства (стратегическое управление), руководства среднего звена (менеджмент среднего уровня) и специалистов по информационной безопасности, которые исполняют оперативные задачи (эксплуатация).

Рис. 2. Этапы разработки процессов системы менеджмента информационной безопасности

Стратегическим управлением (security governance) занимается уполномоченный орган (совет) – ключевой инициатор мероприятий по обеспечению информационной безопасности, принимающий решения по вопросам, связанным с потребностями органов государственной власти в области информационной безопасности и функционирования системы менеджмента информационной безопасности. В состав совета входит высшее руководство, представители отделов и департаментов (для учета отраслевых и организационных специфик), юристы (для учета требований нормативно-правовых актов, регуляторов), а также специалисты по информационной безопасности (для учета совокупности обязательных требований соответствия органов

государственной власти и их потребностей). После определения состава участников совета происходит формирование процесса стратегического управления, результатами которого являются определение перечня требований, границ управления рисками информационной безопасности, разработка политик и целей системы менеджмента информационной безопасности, инициирующих процессы PDCA.

Менеджмент среднего уровня разрабатывает тактические планы для реализации стратегии. Руководитель подразделения информационной безопасности уточняет требования стратегического уровня, конкретизируя необходимые для достижения целей действия. Менеджмент среднего уровня определяет и контролирует выполнение планов по реализации политик, инициируя разработку регламентов и инструкций, в состав которых входят стандарты, определяющие положения для реализации политики и процедуры, которые представляют собой способы по реализации политики. Также менеджмент среднего уровня выбирает надлежащие средства управления информационной безопасностью, определяет индикативные показатели эффективности, отслеживает внедрение средств управления информационной безопасностью.

Эксплуатационная структура описывает и определяет порядок эксплуатации и отслеживания эффективности средств управления информационной безопасностью. Подразделение по эксплуатации управляет уровнем поддержки SLA (Service Level Agreement). Персонал по эксплуатации измеряет и отчитывается об эффективности согласно определенным показателям и целям органов государственной власти, сравнивая их с целевыми уровнями эффективности.

Ключевой целью системы менеджмента информационной безопасности согласно ISO\IEC 27001 является формирование и следование методологии цикличного анализа и совершенствования мер и средств информационной безопасности. Пересмотр и анализ имеющихся средств управления информационной безопасностью, изменений среды органов государственной власти, угроз, активов, важности ключевых производственных функций, как результат дает обратную связь для стратегического управления, менеджмента и эксплуатации системы менеджмента информационной безопасности.

Для процесса управления информационной безопасностью в различных современных организациях разработаны и практически применяются множество методик, наиболее эффективными из которых признаны модели на основе управления рисками, в силу ряда преимуществ данных подходов, а именно:

- гибкая система сквозного комплексного контроля активов (их уязвимостей, угроз и вероятности их осуществления) – рисков;
- каждый актив оценивается с позиции «стоимости при том, что оценки рисков могут быть качественными и количественными»;
- разработано множество эффективных методик управления рисками (ISO 27005, NIST SP 800-30, FAIR, COBIT 5, и др.) [6, 12-14];
- установлена ответственность за каждый актив и риск, связанный с ним;
- определен бюджет и расставлены приоритеты управления рисками.

Однако в современных условиях развития информационного пространства в органах государственной власти риск-ориентированный подход способствует возникновению весьма существенных противоречий в связи с тем, что в случае невозможности определения стоимости актива, оценить потери данного актива в количественном эквиваленте просто невозможно. Примером такой информации для органов государственной власти могут являться:

- сведения, составляющие государственную тайну;
- персональные данные;
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью;
- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства и др.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Несмотря на наличие формализованных принципов построения системы менеджмента информационной безопасности, размытость формулировок, поверхностность описания ряда существенных аспектов в вопросах управления информационной безопасностью, а также отсутствие учета специфики деятельности органов государственной власти в современных условиях развития сферы государственного управления способствует увеличению рисков и неопределенностей при применении стандартизированных методик

специалистами без должного опыта и подготовки. В связи с этим особое значение приобретает необходимость совершенствования общегосударственных подходов к управлению информационной безопасностью, способствующих комплексному развитию системы обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти.

Список использованных источников

1. Белов С.В. Методика системного анализа задач обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры / С.В. Белов, Т.М. Исламов // Проблемы внедрения результатов научных исследований и пути их решения: сб. ст. по итогам Всероссийской науч.-практ. конф. (г. Самара, 06 февраля 2020 г.). – Уфа: ООО «Агентство международных исследований», 2020. – С. 94-96.

2. Тютин А.В. Организационно-методический аспект совершенствования подсистемы информационной безопасности объектов промышленного комплекса региона: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.В. Тютин; Иван. гос. ун-т. – Иваново, 2004. – 23 с.

3. Нежелский А.А. Информационная безопасность государства и граждан в нем: ключевые компоненты и группы интересов / А.А. Нежелский // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т.6. – №3(20). – С. 404-408.

4. Машкина И.В. Использование методов системного анализа для решения проблемы обеспечения безопасности современных информационных систем / И.В. Машкина, А.Ю. Сенцова, Р.М. Гузаиров, В.Е. Кладов // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2011. – С. 22-34.

5. ISO/IEC 27000:2018 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso27001security.com/html/27000.html>.

6. ISO/IEC 27001:2013/COR 2:2015 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements – Technical Corrigendum 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso27001security.com/html/27001.html>.

7. ISO/IEC 27002:2013 is the code of practice for information security describing good practice information security controls

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27002.html>

8. ISO/IEC 27003:2017 provides pragmatic guidance on how to implement ISO/IEC 27001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27003.html>

9. ISO/IEC 27004:2016 covers information security management measurement [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27004.html>

10. ISO/IEC 27005:2018 covers information [security] risk management [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27005.html>

11. ISO/IEC 27006:2015 is a guide to the process used by accredited ISMS certification bodies to verify and certify ISMS against ISO/IEC 27001. The new Part 2 covers certification of PIMS [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27006.html>

12. ISO/IEC TS 27006:2021 is an accreditation standard for organizations certifying compliance of PIMS against ISO/IEC 27701 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27006.html#27006-2>.

13. ISO/IEC 27007:2020 is a guide to auditing the management system elements of an ISMS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso27001security.com/html/27007.html>.

14. ISO/IEC 27011:2016 is an information security management guideline for telecommunications organizations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso27001security.com/html/27011.html>

15. ISO 27799:2016 provides health sector specific ISMS implementation guidance based on ISO/IEC 27002:2013 ISMS [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://www.iso27001security.com/html/27799.html>

16. NIST SP 800-30 Rev. 1 Guide for Conducting Risk Assessments [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-30/rev-1/final>

17. NIST SP 800-122 Guide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-122/final>.

ISO/TR 13569:2005 Financial services – Information security guidelines [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/37245.html>.

УДК 330.322:336.741
DOI

УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНФРАСТРУКТУРНУЮ СФЕРУ

Кириенко О.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследованы условия инвестирования в инфраструктурную сферу, роль государства в реализации инфраструктурных проектов, модели взаимоотношений государства и бизнеса в рамках реализации ГЧП в инфраструктурных проектах.

Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурная сфера, экономический рост, инфраструктурные инвестиции, инвестиционный проект, государственно-частное партнерство.

CONDITIONS AND PROBLEMS OF INVESTING IN THE INFRASTRUCTURAL SPHERE

Kirienko O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the conditions of investment in the infrastructure sector, the role of the state in the implementation of infrastructure projects, models of relations between the state and business in the implementation of PPP in infrastructure projects.

Keywords: infrastructure, infrastructure sector, economic growth, infrastructure investments, investment project, public-private partnership.